

SHAHRISABZ GUZARLARI

D. Abdurashidov

Shahrisabz Davlat muzey-qo'riqxonasi katta ilmiy hodimi

Qayumov Farhod

Oq-Saroy majmuasi filial mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294408>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shahrisabz guzarlari va mavzolari haqida so'z yuritiladi. XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Shahrisabz guzarlari qanday nomlangani va qaysi kasb egalari yashagani haqida malumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: guzar, etnografiya, chorsu, masjid, madrasa, beklik, amirlik, kenagas, karvonsaroy, hammom.

XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Qashqadaryo vohasidagi Shahrisabz bekligi Buxoro amrligining muhim siyosiy-ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri hisoblangan

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Buxoro amirligining Shahrisabz shahrida Kenagaslar bekligi tashkil topgan edi. Qashqadaryo vohasida joylashgan Shahrisabz

Beklikning markazi Shahrisabz shahri hisoblanib amirlikning boshqa shaharlari kabi guzarlarga bo'lingan. Shaharning 14 ta guzarga bo'linishi to'g'risida dastlabki ma'lumot chor rossiyasi zobiti general A.Kun tomonidan keltirilgan. (A.Kunning kundaligida). Shuningdek chor Rossiyasi zobiti V.V.Grigorev ham shaharning 14 ta guzarga bo'linganligi to'g'risida ma'lumot qoldirgan.

1945-yilda Shahrisabzda etnografik tadqiqotlarning olib borgan O.A.Suxareva Shahrisabzda 14 ta emas balki, XX asrning boshlarida 52 ta guzar mavjud bo'lganligini aniqlagan.

Shahrisabz Shaharining to'rtta asosiy darvozasi mavjud bolgan, bu to'rtta darvozadan yo'llar shahar ichiga chorsuga yani shahar bozoriga olib borgan va shaharni to'rt qismga ajratgan.

Shaharning shimoliy tomonida Samarqand darvoza (Kitob darvoza)

Shaharning janubiy tomonida Termiz darvoza (Yakkabog' darvoza)

Shaharning sharqiy tomonida Kunchiqar darvoza

Shaharning g'arbiy tomonida Qushxona darvoza (Chiroqchi darvoza)

Katta darvozalardan tashqari yana ikkita kichik darvoza ham bolgan shimoliy devorda Qalmoq darvozasi va janubi-sharqiy tomonda Simxona darvozasi bo'lgan.

XIX asrning oxirida Shahrisabzda 30 ming aholi istiqomat qilgan. 64 ta guzar Masjidi, 6 ta madrasa, 7 ta Karvonsaroy, 2 ta Hammom ishlab turgan.

Shahrisabz guzarlari Buxoro guzarlari kabi unchalik katta bo'lmagan. Manbaalarda qayd etilishicha ularning eng kattasida 100 ga yaqin xo'jalik istiqomat qilgan bo'lsa, kichik guzarlarda 20-30 oila istiqomat qilgan.

Shahrisabzda mavjud guzarlarning nomlanishi asosan o'sha joyda istiqomat qiladigan odamlarning kasb egalari mashg'ulotlarining turi bilan bog'liq bo'lgan. Bir necha asrlar davomida shu nomlar bilan atalib kelingan bo'lgan. Xar bir kasb egasi yoki hunarmand o'zining ish faoliyatiga qarab guzarlarda istiqomat qilgan.

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1.Xonaqo | 27.Xabarlik |
| 2.Ko'knorxona | 28.Qundizak |
| 3.Qatag'on | 29.Kulollik |
| 4.Chubin | 30.Yoyilma |
| 5.Madaxon | 31.Isobek |
| 6.Eshonpir | 32.Nazarmat |
| 7.Telpakdo'z | 33.Qssoblik |
| 8.Tagichinor | 34.Poxol |
| 9.Sangioxur | 35.Payzbobo |
| 10.Xo'ja Mir Hamid | 36.Qopqon |
| 11.Rais | 37.Namatmon |
| 12.Bolahovuz | 38.Sutbozor |
| 13.Alouddin | 39.Zingaron |
| 14.Mardaxon | 40.Chokar |
| 15.O'zbek | 41.Molik Ashtar |
| 16.Qo'shhovuz | 42.Arpa bozor |
| 17.Hovuzi Mardon | 43.Kitob |
| 18.Murdashuy | 44.Xo'ja |
| 19.Hazrati Shayx | 45.Eshon |
| 20.Hazrati Imom | 46.Sutguzar |
| 21.Degrez | 47.Katta chuyton |
| 22.Simxona | 48.Kichik chuyton |
| 23.Jo'yi Huyiton | 49.Nomozgoh |
| 24.Meshgarlik | 50.Kunchiqar |
| 25.Katta Charmgar | 51.Xo'ja Murod Bahshi |
| 26.Kichik Charmgar | 52.Fayzobod |

XIX asrning oxirida Shahrisabzda 30 ming aholi istiqomat qilgan. 64 ta guzar Masjidi, 6 ta madrasa, 7 ta Karvonsaroy, 2 ta Hammom ishlab turgan.

Shahrisabz guzarlari Buxoro guzarlari kabi unchalik katta bo'lmagan. Manbaalarda qayd etilishicha ularning eng kattasida 100 ga yaqin xo'jalik istiqomat qilgan bo'lsa, kichik guzarlarda 20-30 oila istiqomat qilgan.

Shahrisabzda mavjud guzarlarning nomlanishi asosan o'sha joyda istiqomat qiladigan odamlarning kasb egalari mashg'ulotlarining turi bilan bog'liq bo'lgan. Bir necha asrlar davomida shu nomlar bilan atalib kelingan bo'lgan. Xar bir kasb egasi yoki hunarmand o'zining ish faoliyatiga qarab guzarlarda istiqomat qilgan. Masalan Sangioxur guzarida "Katta podsholik uyi" (xalq tomonidan bu guzar shunday atalgan) joylashgan bo'lib, unda beklilikning mansabdorlari yashagan va hurmatli mehmonlar kutub olingan.

Hunarmanchilik turlari va savdo faoliyati bilan bog'liq guzarlar 23 tani tashkil qilgan. Ulardan 4 tasi savdo bilan, 19 tasi bevosita hunarmanchilik ishlab chiqarishi bilan bog'liq bo'lgan.

Diniy ulamolar shaharning shimoli-g'arbiy qismida yashagan bolib, shaharning janubiy qismida esa hunarmandlar xususan ko'nchilar mahallasi ham bo'lgan. Sovungarlik va

yelimgarlik bilan shug'ullanuvchi kasb egalari shaharning janubi-sharqida yashagan. Katta charmgar, Kichik charmgar, Meshgarlik hamda yoyilma guzarlarida yashagan. Poyabzal tikish bilan shug'ullanuvchi hunarmandlar hususan kovushdo'zlar Namatmon guzarida, yuqori tabaqa ahli uchun kovush tikuvchilar Kitob guzarida. Sovungarlar va telpakdo'z hunarmandlar Telpakdo'z mahallasida yashagan. Qassoblik guzarida qassoblar ko'pchilikni tashkil etgan. Chitgarlar bilan shug'ullanuvchi kasb egalari Rais guzarida yashaganlar. Kulolchilik kasbi bilan shug'ullanuvchi kasb egalari asosan Kulollik va Shayx guzarida yashaganlar. Kulollik guzarining bir qismi Charxchilik deb nomlangan va bu yerda temirchilar yashagan. Degrezchilik bilan shug'ullanuvchi kasb egalari Degrez va Jo'yiton guzarida istiqomat qilganlar. Misgarlar Hovuzi Mardon, zargarlar esa Bolahovuz, Hovuzi mardon va Qundizak guzarlarida istiqomat qilganlar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.A.Suxarevaning "Buxoro shaharlari tarixi" kitobidagi keltirilgan malumotlar asosida